

KIMYO FANINI O'QITISHDA INTERAKTIV TA'LIMDAN FOYDALANISH

Muxammadjonova Madinaxon

Farg'ona shahar 6-maktab o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8413878>

Tabiiy fanlarni o'zlashtirish va olamdagi bor narsalarning qonuniyatlarini tushinishda predmetlar ichidagi va predmetlararo aloqalarni o'rnatish ta'limga integratsiyalashga yondashuvning metodik asosidir. Mamlakatimizda ta'lim tizimining modernizatsiya qilinishi, uni tarkibiy jihatdan qayta qurish, ta'lim, fan, texnika va texnologiyaning iqtisodiy va madaniyatning jahon miqyosidagi zamonaviy yutuqlarini hisobga olgan holda o'qitish jarayoniga zamonaviy texnologiyalarni integratsiyalash bilan bir qatorda ta'lim-tarbiya jarayoni ishtirokchilarning imkoniyatlari va ehtiyojlari nuqtai nazaridan ular uchun zarur va yetarli shart sharoitlarni yaratib berish bugungi kun talablaridan bo'lib bormoqda.

Integratsiyalashgan darslar – interaktiv ta'lim tizimi bo'lib, integrativ bilimlarni chuqurlashtirish va kengaytirish asosida ko'rgazmali mahoratni vujudga keltirish sirlarini o'rganadi. Ko'rgazmali ta'lim tizimi turli xildagi turlar, shakllar, usullar, obyektlar asosida qurilgan.

Integratsion kursning maqsad va vazifalari maktab tabiiy-ilmiy ta'lim tizimida tavsiflanadi. Bilimning integratsiyalashgan (ko'rgazmali) tarmog'ida integratsiyalashning usul va vositalari: ta'lim rejasidagi o'qitish joyida vaqtning hajmiga qarab, shu kursni to'la o'zlashtirish vaqti o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi ko'p maqsadli va rang-barangliligi bilan tavsiflanadi. Har bir o'quv predmetini o'qiyotgan paytda o'quvchilarga to'g'ri keladigan psixik qo'zg'alish hosil qilishi, bu materialni o'zlashtirilishiga katta yordam beradi, uni tez yodda saqlashga, emotsional anglashga, fikrlash qobiliyatining o'sishi, nutq va tasavvurning rivojlanishiga olib keladi.

An'anaviy kimyo darslari tizimi uzoq vaqtdan beri mavjud. Biz endi bu an'anaviy darslarni zamonaviy axborot texnologiyalardan foydalangan holda to'ldiramiz. Bunda dars olib borish jarayoni amalda foydalanib kelinayotgan asbob va jihoz turini hisobga olgan holda tanlanishi kerak. Birinchidan darsning maqsadi kimyo fanini o'zlashtirishda motivatsion sohani faollashtirish. Yordamchi texnologiyadan foydalangan holda kimyo darslari ilardan tubdan farqalanadi. Bunda kimyo fani o'qituvchisining roli o'zgaradi: endi o'qituvchi bilib beradigan manba emas, balki o'rganilayotgan jarayonda maslahat berish va mavzuni umumiy lashtirishga e'tibor qaratishdir. Texnologiyadan foydalanishda zamonaviy elektron darsliklar, virtual kimyoviy darsliklar va internetdan unumli foydalanishni tushuntirishdir. Bu jarayonda kimyo fani o'qituvchisining vazifasi o'quv qurollari o'quv materiallariga mos kelishini tekshirish, maktab o'quvchilarining yoshi va psixologik xususiyatlarini inobatga olgan holda o'quvchiarning shaxsiy kompyuteridan ta'im maqsadlarida foydalanayotganlik darajasini tekshirishdir.

Texnologiyadan foydalanishda zamonaviy elektron darsliklar, virtual kimyoviy darsliklar va internetdan unumli foydalanishni tushuntirishdir. Bu jarayonda kimyo fani o'qituvchisining vazifasi o'quv qurollari o'quv materiallariga mos kelishini tekshirish, maktab o'quvchilarining yoshi va psixologik xususiyatlarini inobatga olgan holda o'quvchiarning shaxsiy kompyuteridan ta'im maqsadlarida foydalanayotganlik darajasini tekshirishdir.

Kimyo fani mavzularini o'qitish jarayonida taqdimotlardan unumli foydalanish vaqtni tejashga yordam beradi, kimyoni o'rganish jarayonini jadallashtiradi, mavzu materialini

ma'lum shaklga solish, turli xil animatsiyalardan foydalanish uni yanada qulayroq qiladi, hamda o'quvchining idrok etishi va tushunish jarayonini osonlashtiradi. Hozirgi kunda bir qator predmetlari uchun umumiy bo'lgan tushunchalar orasidagi aloqalarni o'rnatish psixologik va metodik asosiy bo'lgan integratsiyalangan darslar tizimini ishlab chiqish va sinovdan o'tkazish lozim. Shu bilan birga predmetlararo aloqalar dars tarkibi darajasida o'rgatilishi va zarur o'qitishning vositalari bilan ta'minlanishi kerak. Kimyo fanida integratsiyalashning asosiy maqsadi kimyo fanini o'qitishda zamonaviy axborot texnologiyalar vositalari yordamida an'anaviy darslarda foydalanish, darslarni integratsiyalash, osonlashtirish va qiziqarli qilish yaratilayotgan kimyoga oid dasturlar o'yinlardan foydalanishni o'rgatish davomida o'quvchilarning bilimni chuqur o'zlashtirishga yordam berish, va o'quvchilarni axborot texnologiyalardan to'g'ri foydalanishga yo'naltirish, o'quvchilarni shaxsiy kompyuterlari orqali mustaqil izlanishga o'rgatishni tashkil etishdan iboratdir.

Ta'limni integratsiyalashning asosiy maqsadi maktabdayoq tabiat va jamiyat haqidagi yaxshi tasavvur asoslarini qo'yishi va ularning rivojlanishi qonunlariga o'z munosabatlarini shakllantirishdir. Mana shuning uchun maktab o'quvchisi predmet yoki voqelik hodisalarining bir necha tomondan ko'rish muhimdir: mantiqiy va emotsional tomondan rivojlanishda esa integratsiyalangan ta'limdan foydalanish ko'zda tutiladi.

References:

1. "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi" 2017.02.07.
2. <https://lex.uz/acts/-3107036>
3. Nishonov M., Teshaboyev S, Mamajonov A. Inorganic chemistry, 8th grade. T., «Uzbekistan», 2004.
4. Akhmedov, B. A. (2021). Dynamic identification of the reliability of corporate computing cluster systems. Academic Research in Educational Sciences, 2 (3), 495- 499.
5. Akhmedov, B. A. (2021). Problems of ensuring the reliability of cluster systems in a continuous educational environment. Eurasian Education Science and Innovation Journal, 1 (22), 15-19